

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Расулова Шарифа Гайбуллаевна

Доцент Джизакского политехнического института

Асадова Умида Телман кизи

Студентка Джизакского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16891797>

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к совершенствованию системы учета и контроля материально-производственных запасов в организациях в условиях цифровой трансформации экономики. Анализируются проблемы и недостатки традиционных методов учета, а также влияние автоматизации и внедрения информационных технологий на повышение эффективности управления запасами. Предлагаются меры по оптимизации учетных процессов, минимизации ошибок, повышению прозрачности и достоверности данных. Особое внимание уделено внедрению инновационных программных решений и интеграции систем учета с другими функциональными подразделениями предприятия. Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности ресурсопользования и укрепления финансовой стабильности хозяйствующих субъектов.

Ключевые Слова: учет запасов, материально-производственные запасы, инвентаризация, контроль, автоматизация учета, цифровая трансформация, оптимизация, прозрачность, достоверность данных, информационные технологии.

Annotation: The Article Examines Modern Approaches To Improving The System Of Accounting And Control Of Inventories In Organizations Under The Conditions Of The Digital Transformation Of The Economy. It Analyzes The Problems And Shortcomings Of Traditional Accounting Methods, As Well As The Impact Of Automation And The Introduction Of Information Technologies On Improving The Efficiency Of Inventory Management. Measures Are Proposed To Optimize Accounting Processes, Minimize Errors, And Enhance The Transparency And Reliability Of Data. Special Attention Is Given To The Implementation Of Innovative Software Solutions And The Integration Of Accounting Systems With Other Functional Units Of The Enterprise. The Research Results Can Be Applied To Improve Resource Utilization Efficiency And Strengthen The Financial Stability Of Business Entities.

Keywords: Inventory Accounting, Inventories, Stocktaking, Control, Accounting Automation, Digital Transformation, Optimization, Transparency, Data Reliability,

Information Technologies.

На Сегодня, Когда Развивается Рыночная Экономика, Широкий Масштаб Задач Возложенных На Бухгалтерский Учет Связано С Реализацией В Разных Экономических Условиях Деятельности Разных Стран И Экономических Отраслей В Них.

Все Задачи Бухгалтерского Учета Характеризуются Функционированием Общих Принципов Бухгалтерского Учета Принятых В Разных Странах. На Любых Отраслевых Предприятиях Существуют Специфические Особенности Организации Бухгалтерского Учета, Однако Одним Из Основных Задач Бухгалтерского Учета Является Обеспечение Менеджеров Конкретными Данными О Том, На Каким Уровне Используются Материальные, Трудовые И Финансовые Ресурсы, Имеющие Особенность Производства.

Для Осознания Принципов И Задач Организации Учета Инвентаря И Хозяйственного Оборудования (ИХО), Используемого На Предприятиях Специфических Особенности, Прежде Всего, Необходимо Исследовать Особенности Их Использования, А Также Их Характеристику.

ИХО Также изнашиваются Как Основные Средства В Процессе Использования. Поэтому На Сегодня Часть ИХО Учитываются Как «Инструменты», «Инвентари И Предметы Производства», А Вторая Часть Учитываются В Составе Товарно-Материальных Запасов.

Согласно Статьи 51 Национального Стандарта №4 «Товарно-Материальные Запасы» Бухгалтерского Учета Республики Узбекистан, В Состав Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Включают Имущества (Предметы), Отвечающие Одному Из Следующих Критерий:

А) Со Сроком Обслуживания Не Более Одного Года;

Б) Предметы Стоимостью (Во Время Покупки) До 50 Раза Размера Минимальной Зарботной Платы, Установленной В Республике Узбекистан, Независимо От Срока Обслуживания (Руководитель Предприятия Имеет Возможность Уменьшения Данное Ограничение Для Текущего Года)[1].

Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Которое Учитывается В Составе Материалов На Сегодня, Раньше Учитывалось На Счету 1200-«Учет Дешевых И Быстро изнашивающихся Предметов» До Действующего Плана Счетов. Переход Функции Этого Счета На Счет 1080-«Счет Инвентаря И Хозяйственного Оборудования» Изменило Действующий Порядок Ведения Учета На Предприятиях. Так Как Раньше Учитывалось Износ Дешевых И

Быстроизнашивающихся Предметов И Со Сроком Использования Отчислялось.

Когда Получают На Использование Инвентарь И Хозяйственное Оборудование По Новому Порядку, Их Стоимость Отчисляют Полностью И Отводят В Расход Объекта, Где Оно Использовано. А Также Инвентарь И Хозяйственное Оборудование Полученное На Использование Фиксируют В Дебет Забалансового Счета 014-«Инвентарь И Хозяйственное Оборудование В Использовании». Для Обеспечения Комплектности Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Полученного Для Использования Ведется Аналитический Учет По Забалансовому Счету 014-«Инвентарь И Хозяйственное Оборудование В Использовании» Материально Ответственным Лицом Производственных Отделений[1].

Негодный Инвентарь И Хозяйственное Оборудование Отчисляют По Свидетельству. В Свидетельстве По Отчислению Предметы, Полученные По Ликвидированию Оцениваются Комиссией И Вносят В Приход На Счету “1090-«Другие Материалы». Сумма Объектов Расхода, Затраченного Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Уменьшают От Суммы Оцененной Комиссией[5].

Но Этот Порядок Учета Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Необлегчает Работу Бухгалтеров И Ведение Бухгалтерского Учета, Наоборот Возникнут Некоторые Путаницы В Расчетах.

Эти Изменения В Бухгалтерском Учете Нового Порядка Привели К Нижеследующим Проблемам На Предприятиях По Переработке Зерна:

1. В Процессе Использования Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Затрачиваются Расходы И Отражаются В Себестоимости Произведенной Продукции. Когда Отдают В Эксплуатацию Инвентарь И Оборудование, Сведение Их Стоимости В 100% Расход Снижает Контроль Эксплуатационных Расходов, А Это Приводит К Неопределенности В Бухгалтерском Учете.

2. Полное Отчисление Стоимости Затраченного Инвентаря И Хозяйственного Оборудования В Бухгалтерском Учете Приводит К Повышению Себестоимости Основной Продукции.

3. По Содержанию Забалансовые Счета Бухгалтерского Учета Предусмотрены На Учет Имущества И Других Активов, Неприсяжающих Предприятию. Поэтому Нецелесообразно Вести Учет В Данных Счетах Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Принадлежащего Предприятию И Используемого В Процессе Производства.

Для Решения Данных Проблем Необходимо Решать Вопрос Учета Инвентаря И Хозяйственного Оборудования Первоначально В Составе Основных Средств Или Составе Текущих Активов.

Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Используемое В Процессе Производства Целесообразно Разделить На 3 Группы:

1.Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Используемое В Процессе Производства До 1 Года.

2.Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Используемое В Процессе Производства До 3 Года.

3.Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Используемое В Процессе Производства Более 3 Лет.

Когда Отдают В Эксплуатацию Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Включенное В Первую Группу, Их Стоимость Надо Признать Как Полный Расход.

А Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Включенное Во Вторую Группу Необходимо Отчислять По Расчету Износа. Здесь Необходимо Опирается На Опыт Отчисления “Гудвилла” И Рассчитать Износ, Исходя Из Срока Их Использования.

Инвентарь И Хозяйственное Оборудование, Включенное В Третью Группу, По-Нашему Мнению, Необходимо Учитывать Как Основное Средство Независимо От Их Стоимости И Признать Их Стоимость Как Расход По Расчету Износа.

Эти Предложения Позволяют Вести Правильный Учет Инвентаря И Хозяйственного Оборудования, Переданного В Эксплуатацию, Но Без Истечения Срока. Самое Главное, Против Своего Содержания Этих Хозяйственных Проблем Прекращается Их Учет В Забалансовых Счетах Бухгалтерского Учета. Так, Как Указано Выше, Предприятию Следует Вести Учет Материальных Ценностей, Непринадлежащих Себе, В Забалансовых Счетах.

Таким образом, Рекомендации По Признанию Стоимости Инвентаря И Хозяйственного Оборудования, Переданного В Эксплуатацию Как Расход, Обеспечивает Следование Принципам Достоверности, Объективности И Соответствия Бухгалтерского Учета

Список использованной литературы:

1. Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан. – Т.: АБАУ, 2000. -209 с.
2. Эргашева Ш. Т., Темиров Ф.Т. и др. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – Т., 2016.

3. Сотиволдиева Д. А. Бухгалтерский учет. Учебник. – Т., 2015.
4. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. – Ростов на/Д: Феникс, 2013. - 336 с.
5. Жураев Н., Абдувахидов Ф., Сотиволдиева Д. Финансовый и управленческий учет. Учебник. – Т., 2012. -480 с.
6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2012.-420 стр

